

पंडित विष्णु दिग्म्बर पलुस्कर व्यक्तित्व एवं संगीत में योगदान विक्रम जमवाल

विद्यार्थी एम.पी.ए. (गायन) गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब

Email : jamwalvikram7@gmail.com

सारांश-

पंडित विष्णु दिग्म्बर जी ने हिन्दुस्तानी राष्ट्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने जगा जगा जाकर संगीत का परिचार किया। पंडित जी ने नासिक में 'राम-आधार' आश्रम खोला। पंडित जी भ्रमण करते हुए प्रत्येक नगर में कार्यक्रम करते थे। पंडित जी ने लगभग ५० पुस्तकें लिखीं। पंडित जी के १०० से ज्यादा शिष्य निकले। पंडित जी ने स्वतन्त्र स्वर-लेखक-पद्धति अथवा स्वर-लिपि पद्धति बनायी। जो कि पंडित विष्णु दिग्म्बर के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अन्त में पंडित जी का २१ अगस्त सन १९३१ में स्वर्गवास हुआ।

कुंजी शब्द: योगदान, धार्मिक, स्थापना, पुस्तकें, स्वरलिपि।

परिचय

पंडित विष्णु दिग्म्बर जी का जन्म कुन्द्रवाडा रियासतक वेलगत नामक स्थान में श्रावण पुर्णिमा के दिन १८७२ में हुआ। बचपन में दुर्घटना के कारण इनकी आंखों की ज्योति झिण हो गई जिसके कारण इनकी स्कूल की शिक्षा खत्म हो गई। इनके पिता जी ने पंडित जी को संगीत की शिक्षा के लिए मिरज में भेज दिया। मिरज रियासत के आश्रम में एक प्रसिद्ध गायक बालकृष्ण बुआ इंचलकरंजीकर रहते थे। उनकी छत्रछाया में बालक विष्णु की संगीत शिक्षा प्रारम्भ हुई। लगभग ब्यारह वर्ष निरन्तर साधना करने के पश्चात् एक सिद्ध कुशल कलाकार बन गये। कंठ संगीत इनका मुख्य विषय था और ख्याल गायन शैली।

१५ वर्ष की उम्र में पंडित जी का विवाह श्रीमती रमाबाई के साथ हो गया। इनके बारह बच्चे हुए जिनमें अब एक भी जीवित नहीं है कुछ वर्ष इनके प्रतिभाशाली पुत्र जिनका नाम पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर था। पंडित दत्तात्रेय विष्णु जो संगीत के क्षेत्र में सितारे की तरह चमक रहे थे अपने मधुर संगीत से संगीत प्रेमियों का मन मोह रहे थे। उनका भी देहान्त हो गया।

संगीत में योगदान

विष्णु दिग्म्बर पलुस्कर जी अपने गुरु से विदा लेकर भ्रमण के लिए निकल पड़े तथा अपने सुमधुर संगीत से जनता को मन्त्र-मुग्ध कर दिया। पलुस्कर जी ने जगह-जगह जाकर संगीत का प्रचार किया। पंडित जी ने भ्रमण करते हुए प्रत्येक नगरों में जाकर अपना कार्यक्रम किया।

अमर विश्वा जी सप्त स्वर ज्ञान पत्रिका में यु बताते हैं। "पलुस्कर जी ने जिन स्थानों में

अपने संगीत का प्रदर्शन किया उनमें से बड़ौदा, ग्वालियर, दिल्ली, रावलापिण्डी, भरतपुर, हैदराबाद (सिंध), अहमदाबाद, नवदीप, पूना, बम्बई, इलाहाबाद, वर्मा, नेपाल, काशी आदि मुख्य हैं।"

महाविद्यालय की स्थापना

५ मई, १९०१ई को इन्होंने लाहौर में गन्धर्व विश्वविद्यालय नामक संगीत की देने वाली संस्था की स्थापना की और इन्होंने लाहौर में रहकर संगीत की पत्रिका निकाली। श्रीमती शान्ति गोवर्धन संगीत शास्त्र दर्पण में यु बताती हैं:-

"लाहौर में रहकर पंडित विष्णु दिग्म्बर जी ने संगीत की जो पत्रिका निकाली वह १३ वर्षों तक चलती रही जो बाद में बन्द हो गई।"

पंडित जी ने विद्यार्थी के लिए अनेक पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया। लाहौर में विद्यालय की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी तथा विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या भी कुछ अधिक नहीं थी। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखकर १९०८ में पंडित जी ने बम्बई में 'गान्धर्व महाविद्यालय की स्थापना' की और उसके लिए इन्होंने एक भवन बनवाया।

इन्होंने अब तक की सम्पूर्ण कमाई इस संस्था को समर्पित कर दी थी। विद्यालय के लिए इन्होंने एक मकान किराये पर लिया, कुछ समान और वाद्य यन्त्र इवहे किए, किन्तु आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालय ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। बीच-बीच में पंडित जी संगीत विद्यालय के लिए धन एकत्रित करने के लिए, पंडित जी बाहर दौरे पर भी जाते थे। १९२३ में बम्बई का यह विद्यालय बन्द हो गया। इस संस्था के बन्द हो जाने के बाद पंडित जी संसार से विरक्त हो गये। भवित का अंकुर जो उन्हें अपने पैतृक सम्पत्ति के

रूप में प्राप्त हुआ था, वह पल्लवित और उचित हो उठा। राम नाम का कीर्तन के साथ पण्डित जी संगीत का प्रचार करने लगे।

गायक एवं गुरु

विष्णु दिगम्बर जी एक महान गायक होने के साथ-साथ एक महान गुरु भी थे। पंडित जी की शिक्षा प्रणाली बहुत सुन्दर थी। पंडित जी अपने साथ शिष्यों को मण्डली रखते थे। उनको शिक्षा देने और जीवन में एक सफल व्यक्ति बनाने में एक आदर्श पिता के समान अपना कर्तव्य समझते थे। जिससे उनके शिष्य नयी नयी खोज करते रहते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप देश के महान् कलाकारों की वृद्धि हुई। निराला जी सत्य गृह पत्रिका में यु बताते हैं:-

”उन्होंने पंडित औकार नाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, प्रो. बीआर देवधर, पंडित नारायण राव व्यास और पंडित वमन राव पाध्ये जैसे उम्दा और कालजयी कलाकारों को अपने सांनिध्य में तैयार किया था। यह वह कलाकार पुस्तकों की रचना

संगीत के विषय में अनेक पुस्तकें लिखकर क्रमबद्ध और प्रमाणभूत संगीत साहित्य का भी इन्होंने निर्माण किया। इन्होंने संगीत की लगभग ५० से ज्यादा पुस्तकों की रचना की और उन्हें प्रकाशित भी किया जिनमें ”संगीत बाल प्रकाश (भाग १-३), संगीत बाल बोध (भाग १-५), भारतीय संगीत लेखन पद्धति, महिला संगीत (भाग १-२), वलोदय संगीत, संगीत तत्वदर्शक, राग प्रवेश (भाग १-११), नारदीय शिक्षा इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं।”^५ जो संगीत की एक धरोहर के रूप में समझे जाते हैं। इनकी अधिकतर पुस्तकें धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। आपने जनसाधारण में संगीत ज्ञान की वृद्धि के लिए ”संगीत-प्रवाह” मासिक पत्रिका भी निकाली थी।

क्रियात्मक संगीत का सुक्ष्म और पूर्ण लिपिबद्ध स्वरूप जो इनकी पुस्तकों में मिलता है वह भारतीय संगीत में अद्वितीय है। उन्होंने कला को नैतिकता के साथ सम्बद्ध करने का सफल प्रयत्न किया। मुगलकालीन विलासिता के रंग में रंगे हुए कुरुयिपूर्ण गीतों का रूप, बदलकर सूरदास जी, मीराभाई जी, तुलसी दास जी आदि भवत कवियों की रचनाओं को शास्त्रीय संगीत की गायन-शैली में लाकर सभ्य समाज में संगीत के प्रति एक महान आस्था स्थापित कर दी।

थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की परम्परा को आगे बढ़ाया।”^३

स्वरलिपि पद्धति

पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी ने एक अत्यन्त सम्पूर्ण और वैज्ञानिक स्वर लिपि पद्धति का भी निर्माण किया। वह स्वरलिपि पद्धति आज उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित मान्य पद्धति है। पण्डित जी ने गीतों में से शृंगार सम्बन्धी शब्दों को हटाकर भक्ति रस का स्थान दिया। इनके गीतों में भक्ति रस का प्रभाव रहा। उनके अनेक गीतों में राष्ट्रीय भावना भी पायी जाती है। राष्ट्रीय महासभा के वार्षिक अधिवेशनों पर विशेष रूप में निमंत्रित किये जाते थे।

अमर विशवा, सप्त स्वर ज्ञान में यु बताते हैं:-

”पंडित विष्णु दिगम्बर जी ने गीत से शृंगार और अश्लीलता निकालकर उसके शुद्ध राग-रागिनियों द्वारा भक्ति रस को लोकप्रिय बनाया। संगीत के प्रति यह उनकी एक महान् सेवा है।”^४

पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी ने ध्रुपद, धमार, तराने की रचना की और पाश्चात्य स्वरलिपि के आधार पर नयी स्वरलिपि की स्थापना की। जिनमें 'गांधर्व महाविद्यालय मण्डल' अब विकसिकत होकर एक महान संगीत संस्था के रूप में संगीत की सेवा कर रहा है। इनकी शाखाएं भारत में फैली हुई हैं। जिनके द्वारा हजारों विद्यार्थी संगीत-ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।

धार्मिक प्रवृत्ति

पलुस्कर जी के अन्त काल में धार्मिक प्रवृत्ति और अधिक जाग्रत हो गयी थी और पंडित जी ने १९२५ में 'राम-नाम आधार' नाम के एक आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने राम भक्ति के आधार पर देश में संगीत के प्रति एक पवित्र वातावरण स्थापित कर दिया आगे चलकर बम्बई के विद्यालय को प्रमुख केन्द्र बना दिया।

पंडित जी के गीतों में भक्ति रस का अधिक प्रभाव था। वे सदैव राम-भक्ति में लीन रहा करते थे। श्रीमति गोवर्धन शान्ति संगीत शास्त्र दर्पण भाग-१ में यु बताती हैं:-

”पण्डित जी का ”शुभुपति राघव राजा राम” उनका प्रिय कीर्तन था।”^६

राम भक्ति के अतिरिक्त उनके हृदय में राष्ट्रीय भावनाएं भी ओत-प्रोत थी। वे प्रायः अपने शिष्यों के साथ राष्ट्रिय सभाओं में राष्ट्रीय गान गाया करते थे।

पंडित जी की शिक्षा प्रणाली बहुत सुन्दर थी। वे अपने शिष्यों से संगीत वार्ताएं करते थे, जिससे उनके शिष्य नयी-नयी खोज कर सके। पंडित जी के लगभग १०० शिष्य निकले, जिनमें से कुछ तो भारतीय संगीत के उच्च कलाकार हैं। बाकी शिष्य अध्यापन द्वारा भारत के भिन्न-भिन्न शहरों में संगीत का प्रचार कर रहे हैं।

जीवन के अन्तिम समय पलुस्कार जी को १९३०ई में लकवा का प्रभाव हो गया और वह शारीरिक तौर पे कमजोर हो गए एवं अस्वस्थ रहने लगे। २१ अगस्त १९३१ को उन्होंने संसार को त्याग दिया और संसार से विरक्त हो गए। उनकी स्मृति में गन्धर्व महाविद्यालय मण्डल की स्थापना की गयी, जिसमें संगीत परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का उपाधियां प्रदान करने का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य केन्द्र आज भी बम्बई में है तथा भिन्न-भिन्न नगरों में संगीत के विद्यालयों में इसके पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है और उनके कोर्स कराये जाते हैं। संगीत में उत्तीर्ण विद्यार्थी को डिग्री-डिप्लोमा आदि भी दिए जाते हैं। सम्मेलन आदि भी विद्यालयों में कराये जाते हैं और विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पंडित जी के स्मृति में प्रत्येक वर्ष अनेक नगरों में उनकी पुण्य-तिथि पर उत्सव तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इतना ही नहीं महाविद्यालय मंडल को प्रकाशन विभाग की और से संगीत विषयक अनेक ग्रन्थों के अतिरिक्त 'संगीत कला विहार' नामक मासिक भी प्रकाशित किया जाता है। संगीत के प्रति पंडित विष्णु दिगंबर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हें हम कभी जिन्दगी में बुला नहीं सकते। किन्तु कठिनाईयों का सामना कर पंडित ने संगीत में अपनी भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

श्रावण पुर्णिमा में जन्मे पंडित दिगम्बर पलुस्कार जी ने मिरज रयासत के प्रसिद्ध गायक बालकृष्ण बुआ इंचलकरजीकर जी संगीतिक शिक्षा ग्रहण की ग्यारह वर्ष तक कठोर साधना करने के बाद पंडित जी एक कुशल कलाकार बन गए। ख्याल गायन शैली में उनकी खास पकड़ थी।

१७ वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। संगीतिक शिक्षा पूरी होने के बाद पंडित जी भ्रमण के लिए निकल पड़े और जगह जगह जाकर संगीत का प्रचार किया दुनिया को अपने संगीत

से मन्त्र मुग्ध कर लिया और प्रत्येक नगरों में जाकर अपने कार्यक्रम किए। ७ मई १९०९ में इन्होंने लाहौर में विश्वविद्यालय खोला और लाहौर में रहकर, संगीत की पत्रिका निकाली और विद्यार्थी के लिए पाठ-पुस्तकों का निर्माण किया। १९०८ में पंडित जो बम्बई में गान्धर्व विश्वविद्यालय खोला और उसके लिए भवन बनवाया पंडित जो अपना सारा धन विश्वविद्यालय पर लगा दिया और उसके बाद पंडित जी का मन भवित की और चला गया। पंडित जी राम नाम के कीर्तन के साथ संगीत का प्रचार करने लगे। पंडित विष्णु दिगम्बर जी गायक के साथ-साथ एक अच्छे गुरु भी थे। उनकी शिक्षा प्रणाली बहुत सुन्दर थी वह अपने शिष्यों के साथ संगीत की बातें करते थे जिससे उनकी शिष्य नई नई खोज कर सके। पंडित जी ने एक अत्यन्त सम्पूर्ण और वैज्ञानिक स्वर लिपि का निर्माण किया। पंडित जी ने गीतों में से श्रंगार सम्बन्धी शब्दों को हटाकर भवित रस को स्थान दिया उनके गीत में राष्ट्रीय भावना मिलती है। पंडित जी ने अनेक पुस्तकें लिखी तथा ५० से ज्यादा पुस्तकों को प्रकाशित भी किया जो बाल प्रकाश (भाग १-३१) संगीत बाल बोध (भाग १-७) आदि पंडित जी ज्यादातर पुस्तकें धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी। पंडित जी ने ध्रुपद, धमार, तराने आदि की रचना को आगे चलका गन्धर्व मण्डल विकसित होकर एक महान-संगीत संस्था के रूप में संगीत की सेवा कर रहा है। इसकी शाखाएं पुरे भारत में फैली हैं। हजारों विद्यार्थी संगीत-ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पंडित जी के अन्तिम काल में धार्मिक प्रवृत्ति और अधिक जाग्रत हो गयी थी, राम-नाम आधार नाम के एक आश्रम को स्थापना की। पंडित जो के गीतों में भक्ति रस अधिक प्राप्त होता है। "रघुपति राघव राजा राम" इनका प्रिय कीर्तन था और राष्ट्रीय भावनाएं भी इनके हृदय में ओतप्रोत थी। अपने शिष्यों के साथ राष्ट्रीय गान गाया करते थे। पंडित जी के लगभग १०० शिष्य निकल जो उच्च कोटि के कलाकार थे। बाकि शिष्य अध्यापन द्वारा भारत के भिन्न शहरों में संगीत का प्रचार कर रहे हैं। लकवे के कारण पंडित जी शारीरिक तौर पर कमजोर हो गए और २१ अगस्त १९३१ में इन्होंने संसार छोड़ दिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विश्वा अमर, "सप्त स्वर ज्ञान" पत्रिका, ६ मई २०२१, पृष्ठ २.
2. गोवर्धन श्रीमती शान्ति, संगीत शास्त्र दपर्ण, भाग-२, पाठक पब्लिकेशंस, महाजनी टोला इलाहाबाद, २००४, पृष्ठ ३.
3. निराला, सत्य ग्रह, पत्रिका, २/८/२०२०, पृष्ठ ६.
4. विश्वा अमर, "सप्त स्वर ज्ञान" पत्रिका, ६ मई, २०२१, पृष्ठ ७.
5. गोवर्धन श्रीमती शान्ति, संगीत शास्त्र दपर्ण, भाग-३, पाठक पब्लिकेशंस, महाजनी टोला इलाहाबाद, २०१४, पृष्ठ १४६.
6. गोवर्धन श्रीमती शान्ति, संगीत शास्त्र दपर्ण, भाग-१, पाठक पब्लिकेशंस, महाजनी टोला इलाहाबाद, २०१२, पृष्ठ १४९.